

El Cyberbullying como reto para la Educomunicación

Cyberbullying as a challenge for Educommunication

Ngan Nguyen Thao^{1*} <http://orcid.org/0000-0002-1141-3861-8117>

Luisa María Guerra Rubio² <http://orcid.org/0000-0003-1813-4085>

¹Dai Viet Group. Hanoi, Vietnam.

²Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba.

*Autora para la correspondencia: thaongan234@gmail.com

RESUMEN

La investigación muestra elementos teóricos y metodológicos orientados a la prevención del cyberbullying en las redes sociales. El estudio se llevó a cabo en el instituto preuniversitario Thanh Long de Vietnam. Se realizó un diseño de investigación descriptiva y aplicada dirigida a identificar el estado actual que presenta la comunidad seleccionada en relación con la práctica del bullying en redes sociales y sus principales prácticas desde la mirada de los estudiantes y otros agentes de la institución educativa de estudio. Se propone una estrategia educomunicativa orientada a prevenir el cyberbullying en su público objetivo, que contribuirá a mejorar la comunicación en redes.

Palabras clave: cyberbullying; acoso escolar en redes sociales; comunicación digital; educomunicación; estrategia de comunicación.

ABSTRACT

The research shows theoretical and methodological elements oriented to prevent the cyberbullying in social networks. The study was carried out at the Thanh Long High School in Vietnam. A descriptive and applied research design was executed aimed at identifying the current state of the selected community in relation to the practice of cyberbullying in social networks and its main practices from the perspective of the

Itinerarios de investigación

students and other agents of the educational institution of study. This education communication strategy intend by preventing cyberbullying in its target audience, which will contribute to improving communication on networks.

Keywords. Cyberbullying; bullying in social networks; digital communication; educommunication; communication strategy.

Recibido: 11/10/2021.

Aceptado: 21/10/2021

Introducción

El auge creciente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), especialmente de la Internet, nos proporciona múltiples beneficios entre los que se destacan, el acceso liberal e inmediato a la información y la interacción personal a través de servicios y aplicaciones, que se actualizan diariamente.

Sin embargo, a pesar de los provechos que proporciona la Internet, también tiene un impacto negativo en los jóvenes ya que provoca adicción a prácticas en línea, por ejemplo: los juegos, el comportamiento exhibicionista, conocido como sexteo o sexting [1], el cyberbullying, entre otros (Nguyen, N., 2011; Tran *et al.*, 2013; Tran, C. *et al.*, 2015; Tran N. y Nguyen P., 2016). Al respecto, la UNICEF alerta sobre los peligros que representa el cyberbullying para el 70,6% de los jóvenes de 15 a 24 años que están en línea (Peyró, 2019).

Para distinguir este tipo de violencia escolar, Verdejo (2015) considera que se produce a lo largo del periodo de escolarización de los/as niños/as y se refiere “al uso de redes sociales, sitios Web o blogs para difamar o acosar a compañeros de escuela o, en general, a personas pertenecientes al grupo de iguales, sin que intervengan personas adultas” (p.37).

Vietnam no está exento, especialmente en la era de la Industria 4.0 de hoy [2]. Los resultados de un estudio realizado en tres escuelas secundarias de Hanoi, Ha Nam y Hai Duong señalaron que el 35.7% de 493 estudiantes eran víctimas de cyberbullying (Nguyen H. y Tran V., 2016). Otra investigación llevada a cabo por Nguyen N. *et al.*

Itinerarios de investigación

(2017) en secundarias de Da Nang mostró que el 19,3% de más de 500 estudiantes eran acosadores y el 16,7% eran víctimas de amenazas en línea.

De acuerdo con un número de campañas emitidas, por parte de la ONU y la UNICEF, de intervenir respecto al ciberbullying entre los adolescentes, como: *No Bullyng*, *#ENDViolencia* y *#NoDaCompartir*, se aclara la importancia de la comunicación como eje vertebrador que permite educar a estos grupos etarios en la prevención a través de productos comunicativos que ayuden a mitigar esta problemática, tanto las campañas como las estrategias educomunicativas permiten dar pautas que pueden atenuar estos comportamientos en la prevención de este problema social.

Teniendo en cuenta la idea expuesta es que planteamos como interrogante científica el siguiente problema de investigación: ¿Cómo articular los elementos de una estrategia educomunicativa dirigida a prevenir el ciberbullying entre los estudiantes del preuniversitario Thang Long?

Una estrategia educomunicativa se concibe como “planeación de los procesos comunicativos con fines educativos conducentes a producir aprendizajes significativos relacionados con contenidos de interés o necesidad ciudadana que permiten facilitar y hacer más eficiente la labor transformadora, a partir de la participación sustantiva de la población” (Portal, R., 2003, p.93).

Dada la importancia que ha adquirido la Comunicación y Educación en la formación de comportamiento [3] de adolescentes para prevenir el ciberbullying, la presente investigación se propone el siguiente **objetivo general**: Elaborar una estrategia educomunicativa dirigida a prevenir el ciberbullying en los estudiantes del preuniversitario Thanh Long.

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Sistematizar los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la estrategia educomunicativa orientada a prevenir el ciberbullying en instituciones de preuniversitario.
2. Diagnosticar el estado que presentan la institución Thanh Long en relación con la práctica del ciberbullying.

Itinerarios de investigación

3. Identificar las principales prácticas del ciberbullying en Facebook desde la mirada de los estudiantes del preuniversitario Thanh Long.
4. Determinar las acciones educomunicativas que deben articularse en la estrategia con vistas a prevenir el ciberbullying en el preuniversitario Thanh Long en el período 2020 – 2021.

La investigación se lleva a cabo en el Preuniversitario Thanh Long de Vietnam. Dicha institución posee características demográficas muy especiales, ya que se distingue por la densidad en cuanto al número de estudiantes, por lo que se beneficiarían por la intervención propuesta una población mayor de estudiantes. El producto comunicativo creado beneficiará la cultura del uso adecuado de las redes sociales en particular; sobre el ciberbullying y sus consecuencias en los adolescentes y las prácticas que contribuyen a prevenir este fenómeno en la comunidad escolar.

Comunicación digital: una nueva forma de comunicarse

Algunos estudiosos sobre la divulgación del conocimiento como Upegui, (2006) expresan que a lo largo del tiempo, hemos atravesado tres revoluciones en la forma en que la humanidad genera, preserva, transforma y divulga el conocimiento (la primera es la invención de la escritura, la segunda la apreciación de la imprenta y la tercera el nacimiento de las tecnologías de información y comunicación, nombradas TIC).

A finales del siglo XX, se abre la cuarta revolución, las innovaciones de tecnología se aceleraron, primero con la convergencia entre las telecomunicaciones y luego, con los procesos de digitalización que integraban la escritura, imprenta, sonido e imágenes y éstas creaban nuevas habilidades y nuevas formas de relación de la humanidad con los símbolos, nuevas audiencias en red (Eco, 2012).

Con el apoyo de los avances de las TICs, Internet nació a fines del siglo XX y luego, se ha convertido en una herramienta esencial para todas las actividades humanas. Más allá de la tecnología, lo importante es entender el funcionamiento de Internet como medio de comunicación, como un “medio de medios” (Asensi, s.f).

La apreciación de Internet nos trae una nueva revolución importante en la evolución del desarrollo humano, la que Gómez Pérez (2004) llama como “revolución digital”. Hay que destacar que la condición “digital” no es una característica privativa de Radio ni de

Itinerarios de investigación

Televisión porque los dos medios dichos están abandonando su carácter analógico y mudándose hacia modelos digitales de producción y difusión, se entiende por este término la tecnología de Internet y sus usabilidades.

La *comunicación digital*, de manera general, puede entenderse como “el proceso de producción, circulación y puesta en juego de sentidos, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, con base en el código binario: bit”. (Upegui, 2006, p.4). Internet permite los cambios de condiciones del tiempo y espacio de comunicación, además fortalece la interacción entre los participantes:

Con la comunicación digital hemos alcanzado cimas antes impensables: la interacción en tiempo real entre dos personas sin importar su ubicación espacial; el traslado de lo que antes se conocía como una gran oficina a un espacio reducido que sólo requiere de un ordenador conectado a internet; herramientas para que la audiencia valore, comente o manifieste sobre nuestros mensajes (encuestas, foros, refutaciones publicadas al pie del mismo artículo) (Sinapsips, 2016).

La comunicación a través de redes sociales virtuales

Es importante entender que red social es un fenómeno original de la sociedad que ya existe a lo largo de la historia humana. Tradicionalmente, este término se define por Arámbulo (2015) como “la de un conjunto bien definido de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- que están vinculados unos a otros a través de una o un conjunto de relaciones sociales” (s.p).

Las TIC originan una nueva forma de comunicación: las redes sociales en espacio virtual forman una tipología de páginas web que “nos permite establecer algún tipo de relación social en línea, haciéndonos partícipes de una estructura social” (Rodríguez, A., s.f, p.2).

Climente (2012) señala las redes sociales como:

- Un sistema abierto que encontramos en internet en el que un gran número de usuarios puede interconectar entre sí de forma dinámica posibilitando la potenciación de recursos que cada usuario posee. Según el tipo de red ante la que nos encontremos podremos intercambiar amistad, relaciones personales,

Itinerarios de investigación

conocimiento o incluso potenciar el networking entre los distintos usuarios registrados en una red social. (p.4)

- El propósito de las redes sociales es crear un sistema basado en Internet que permita a los usuarios comunicarse y compartirse información de manera efectiva, más allá de los límites geográficos y del tiempo. La omnipresencia y la potencialidad múltiple de las redes sociales convierten en unas poderosas herramientas que apoyan la vida diaria de los seres humanos en la actualidad; sin embargo, si se usan de forma malintencionada, pueden causar verdaderos estragos en la vida de las personas, y en especial, de los y las adolescentes por ser quienes principalmente las utilizan (Hinduja y Patchin, 2010).
- Una de las redes sociales más utilizadas por los diferentes grupos etarios es Facebook. Dicho sitio web de redes sociales es de libre acceso operado y de propiedad privada de Facebook, Inc; es el sitio de redes sociales de más rápido crecimiento a nivel mundial, constituida por diversas etnias y edades y reconocida como una de las mejores redes sociales de características sobresalientes y beneficios. Facebook, permite conectarnos con amigos y familiares, compartir fotos, videos, música y otra información personal con un grupo de personas que elija o un grupo más amplio, pero en ocasiones estas posibilidades se tornan negativas para las personas que no hacen adecuado uso de las redes.

Ciberbullying o Violencia Psicológica en las Redes Sociales

El *acoso* es un comportamiento ofensivo y no deseado cuya intención es dañar (física o psicológicamente) además, es intencional, repetitivo y/o frecuente en el tiempo contra el otro (Olweus, 1993, 1998).

Con el uso de las TIC, este término se convierte en un nuevo concepto denominado *ciberacoso*. Es un tipo de acoso que está aumentando en el mundo de hoy y que presenta algunas particularidades respecto al acoso escolar tradicional.

En su conceptualización general, el *ciberacoso* implica el uso de las TIC como plataforma de una conducta intencional, repetida y hostil de un individuo o de un grupo para dañar a otros (Ortega, Calmastra, y Mora, 2008). Es una problemática que se ha

Itinerarios de investigación

venido acentuando dada la facilidad con la que se utilizan diversos medios, como los correos electrónicos, chats, mensajes de texto y, recientemente, redes sociales.

Autores como Otero (2017) destacan que esta nueva forma de acoso escolar sigue siendo un maltrato entre iguales, pero cambiando la forma de llevarlo a cabo. No se produce “cara a cara”, dicho coloquialmente, sino a través del anonimato en las redes sociales.

Respecto a los elementos característicos del cyberbullying, Ortega, Del Rey y Casas (2013) identifican tres condicionantes: la flexibilidad del lugar y tiempo en que se ejerce la agresión puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar; la gran cantidad de espectadores, y un número indefinido de veces; es posible que las víctimas nunca lleguen a conocer a sus agresores, debido al anonimato que permiten los medios que se utilizan.

Verdejo (2015), clasifica el *ciberacoso* en tres tipos principales que actualmente están presentes entre los/as niños/ as y adolescentes. El primer tipo del ciberacoso definido por la autora antes mencionada es *Grooming*. Este es “un acoso ejercido por un adulto hacia un menor y se refiere a acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y control emocional sobre un niño o niña o adolescente con el fin de concluir con un abuso sexual. Son situaciones de acoso con el objetivo de abuso sexual implícito o explícito” (ibídem, p.39).

Sexting es otro tipo del dicho fenómeno que se define como el envío de contenidos sexuales producidos por el propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos inteligentes (*Smartphone*) u otro dispositivo tecnológico. Las formas más frecuentes son fotografías y/o videos (INTECO, 2011).

El concepto que más se adecua a los objetivos de este trabajo que presentamos, es: el *ciberbullying*, ya que está relacionado directamente con el interés de esta investigación. Con la generalización del uso de estas tecnologías, el cyberbullying ha surgido como un nuevo problema en el ciberespacio y daña la convivencia escolar en los últimos años. Esto se trata de “un tipo de acoso que ha aumentado de una forma dramática en los últimos años, sobre todo en el colectivo adolescente” (Martín, J., 2017, p.492).

Un hecho interesante de este fenómeno es que, aunque se puede efectuar fuera de las fronteras del centro educativo, un número de investigaciones (Li, 2005; Beran y Li, 2005; Avilés, 2010) brinda evidencias que corroboran que los casos de cyberbullying

Itinerarios de investigación

tienen relación con el ámbito escolar y que existe un vínculo común entre los ciberacosadores y los acosados, incluso que son compañeros de colegio (Lucas, 2017). Por eso se puede decir que el bullying en ciberespacio es un nuevo riesgo de la convivencia escolar.

Las autoras de la investigación se pronuncian a favor de Verdejo M. (2015), quien afirma que “el cyberbullying que se produce a lo largo del periodo de escolarización de los/as niños/as y se refiere al uso de redes sociales, sitios Web o blogs para difamar o acosar a compañeros de escuela o, en general, a personas pertenecientes al grupo de iguales, sin que intervengan personas adultas” (p.37). Como se aprecia se hace énfasis en el acoso interpersonal y también afirma su carácter principal, propio del período de escolarización. Se puede entender que el cyberbullying supone la difusión de información lesiva o difamatoria

Esto asegura la importancia de la convivencia escolar en la conformación del cyberbullying y el papel de las escuelas en la prevención de este fenómeno. Ello suscribe el objetivo del artículo, de proponer una estrategia educomunicativa orientada a prevenir el cyberbullying con el propósito de mejorar la comunicación en redes.

Métodos

En la investigación, se eligió un tipo de muestreo plurimuestral, dirigido por criterios, los sujetos fueron seleccionados por su relevancia y pertinencia para el objeto de estudio, atendiendo a cómo se concibieron y conceptualizaron los actores a investigar.

Se utilizó como técnicas el análisis documental y bibliográfico. Se realizó la revisión de los documentos normativos, resoluciones, informes y planes de estudio relacionados con la prevención del cyberbullying que se han aplicado en la escuela Thanh Long.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas dirigidas a los profesores y directivos de la institución, y también a expertos acerca del tema con vistas a conocer el estado actual del cyberbullying en el instituto, las opiniones y experiencias de los encuestados sobre la prevención del cyberbullying escolar a través de la comunicación y educación.

Se aplicaron encuestas, dirigidas a 360 estudiantes del preuniversitario Thanh Long (de 10mo a 12mo grado) para diagnosticar y valorar el uso de los estudiantes de redes sociales, sus conocimientos sobre el cyberbullying escolar, así como conocer las

Itinerarios de investigación

manifestaciones comunes y los motivos de ese fenómeno mediante una serie de preguntas cerradas y también abiertas. Además, se indagó sobre las prácticas comunicativas realizadas en dicha escuela, en relación con el tema de la prevención del ciberbullying.

Desarrollo

Las técnicas e instrumentos utilizados arrojan en sus resultados que en la institución estudiada se manifiesta el ciberbullying como expresión de violencia en la comunicación digital, ello trae consigo que se afecten los comportamientos y bienestar general de los estudiantes, como la convivencia del centro de estudio, la calidad de resultados educativos de sus alumnos, la salud mental y física de la comunidad escolar.

A nivel de la escuela Thanh Long, se puede comentar que hay una participación insuficiente de la educación sobre el acoso en ciberespacio y la seguridad en Internet, también falta de eficiencia en las actividades educomunicativas en cuanto a la promoción de los riesgos en el uso de las redes sociales y la prevención de ciberbullying. Por esta razón, una gran parte de los estudiantes encuestados manifiestan desconocimiento sobre el tema del acoso en el ciberespacio. También la mayoría de los estudiantes encuestados no valoran bien la forma en que la escuela ha tratado su prevención. Sin embargo, mediante otros medios comunicativos de masas (el Internet, la televisión, etc.) se han aproximado a conocimientos acerca del tema.

Respecto a los medios y vías de comunicación utilizados en la escuela, se considera que se debe profundizar en el tema de los riesgos en el uso de las redes sociales y el ciberbullying, además los tratamientos para prevenir y resolver esta problemática. No hay ningún proyecto ni estrategia en la escuela Thanh Long para incidir sobre dicho tema.

A modo de resumen y teniendo en cuenta los resultados analizados, se expone la matriz DAFO con las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para la propuesta de la estrategia educomunicativa de esta investigación.

Itinerarios de investigación

Debilidades

- Falta la orientación de los órganos superiores en la prevención del ciberbullying y la disminución de los riesgos en el uso del Internet en las escuelas;
- Deficiente trabajo a nivel nacional y a nivel de la escuela Thanh Long sobre el tema del ciberbullying y los problemas del uso de Internet;
- Ausencia de estrategias y planes de comunicación para contribuir a la prevención del ciberbullying en la escuela Thanh Long;
- Poco dominio por parte de los estudiantes acerca de la seguridad en Internet, tales como: maneras de salvarse a sí mismos, de guardar informaciones personales, de solucionar contradicciones en ciberespacio, etc.;
- Insuficiente conocimiento de los estudiantes acerca de las acciones que se pueden realizar para mitigar las contradicciones en relación con sus compañeros, para enfrentar al acoso escolar y especialmente al ciberbullying;
- Poco dominio por parte de los profesores acerca del ciberacoso y la prevención de este fenómeno.

Fortalezas

- El interés y la buena disposición de los estudiantes en las actividades sobre el tema de la prevención del ciberbullying y la seguridad en Internet;
- Buen cuidado por parte de la escuela a sus estudiantes;
- Buen cuidado por parte de la familia a sus hijos;
- Estudiantes educados, disciplinados y dinámicos en su mayoría;
- Grupos de estudiantes unidos y activos;
- Los maestros disciplinados y entusiastas en el trabajo;
- Dominio del tema del ciberbullying por parte de los estudiantes, en su mayoría;
- Buenas relaciones de los padres con la escuela Thanh Long y la colaboración en cualquier actividad planificada por dicha institución;
- Relación estrecha entre los directivos de la escuela Thanh Long y las autoridades del Departamento Provincial de Educación u otros órganos estatales de la localidad.

Itinerarios de investigación

- Disponibilidad de la escuela Thanh Long para implementar una estrategia dirigida a prevenir el cyberbullying en sus estudiantes.

Oportunidades

- Disponibilidad de medios de comunicación alternativa (mural público, sistema del altavoz, sitio Facebook y web oficial, etc.).
- Apoyo financiero de los padres de los estudiantes y de los exestudiantes de la escuela en cuanto a la implementación de la estrategia.
- Voluntad de los directivos del Ministerio de Educación de Vietnam para prevenir el acoso escolar (aunque falta orientación sobre la prevención del cyberbullying, el país manifiesta una alta preocupación por la violencia escolar).
- Existencia de estrategias comunicativas orientadas a prevenir el cyberbullying a nivel mundial, son los ejemplos para Vietnam en general y para la escuela Thanh Long, en particular en contra de este fenómeno.

Amenazas

- El interés de personificarse y la inestabilidad en la psicología por parte de los estudiantes;
- Falta la aprensión de las consecuencias de sus acciones por parte de los estudiantes;
- Diferencias en la capacidad cognitiva y motivacional de los estudiantes.
- Las personas que van a implementar la estrategia no son profesionales de la comunicación.
- Insuficiente divulgación y educación en los medios de comunicación acerca de la prevención del cyberbullying.
- Insuficientes condiciones infraestructurales, organizativas, financieras, y falta de recursos humanos para realizar el trabajo.

Itinerarios de investigación

A partir de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades establecidas en el análisis de los resultados, se lleva a cabo la matriz impacto, el que presentan relaciones entre estos cuatro elementos, tal y como muestra la tabla 1.

Tabla 1- Matriz impacto DAFO de la estrategia educomunicativa orientada a prevenir el cyberbullying entre los estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Thanh Long

		Elementos externos											
		Oportunidades				Amenazas							
		O1	O2	O3	O4	A1	A2	A3	A4	A5	A6		
ELEMENTOS INTERNOS	FORTALEZAS	F1											
		F2											
		F3		x									
		F4						x					
		F5											
		F6			x	x				x			
		F7											
		F8		x									x
		F9			x								x
		F10	x	x		x							
						8	4						
						7	6						
	DEBILIDADES	D1			x								
		D2				x					x		
		D3				x							
		D4	x					x			x		
D5		x					x	x					
D6		x			x				x				

Fuente: Elaboración propia.

Nota al pie: La X significa que existe relación entre los elementos.

Propuesta de estrategia educomunicativa para prevenir el cyberbullying

Para elaborar la estrategia resulta factible tomar como referente la metodología elaborada por Ha (2018) [para el diseño de la estrategia de comunicación y la propuesta de USAID (2012) para el cambio social porque se considera como la estructura más adecuada en el ámbito escolar.

La planeación

- Problema detectado:

Itinerarios de investigación

A partir del análisis de los resultados en el capítulo anterior, se comprobó que los estudiantes del preuniversitario Thanh Long tienen desconocimiento y desinformación del ciberbullying. Aunque sí prestan atención a la prevención en su escuela, se evidenció que ellos no conocen las acciones que pueden realizar para prevenir del acoso cibernético. Esta realidad demuestra la necesidad de tener el apoyo de la educomunicación como una de las herramientas eficaces para la mejora.

Objetivos estratégicos en comunicación:

- Objetivo general: Prevenir el ciberbullying en los estudiantes de la escuela preuniversitaria Thanh Long de Vietnam.

Objetivos específicos:

- Proporcionar a los estudiantes las informaciones importantes sobre la situación actual del ciberbullying (del nivel nacional al nivel local -su escuela).
- Desarrollar los conocimientos e informaciones sobre las formas y las consecuencias negativas del ciberbullying y los tratamientos para intervenirlos mediante la implementación de actividades y productos educomunicativos.
- Fomentar un uso adecuado de los medios virtuales en los estudiantes para contribuir una ciberconvivencia agradable y segura.
- Reducir y proteger frente a los posibles riesgos derivados del mal uso de Internet y las redes sociales, así como el ciberbullying.

Líneas de acción:

- Investigativa: orientada a la búsqueda, adquisición y consolidación de conocimientos relacionados con el tema del ciberbullying.
- Informativa: orientada a la realidad del ciberbullying, sus formas, sus consecuencias y los tratamientos para prevenirlo.

Itinerarios de investigación

- Educativa: orientada a la formación de un comportamiento responsable hacia la construcción de una ciberconvivencia agradable, específicamente, el uso adecuado de Internet y las redes sociales.

Ejes temáticos:

- Conceptos básicos del ciberbullying (definiciones, manifestaciones y consecuencias) e informaciones necesarias de su estado actual.
- Los tratamientos para prevenir el ciberbullying.
- El papel de los estudiantes en la prevención del ciberbullying y construcción de una ciberconvivencia agradable.

A partir de los ejes planteados, se propone que el lema de esta estrategia sea “***Son VIRTUALES tus mensajes pero REALES sus sentimientos***”. Este eslogan presenta una realidad de que una parte de los estudiantes encuestados no tiene habilidad de prever las consecuencias de sus acciones en el ciberespacio y que los mensajes ofensivos en Internet son motivados por la diversión.

Además, debido a que en Vietnam a menudo se usan los hashtags en inglés y que los estudiantes de la escuela Thanh Long tiene facilidades para dicho idioma, se crea el ***#FEEL*** que significa SENTIR en español. Este hashtag se acuerda con el contenido del lema expuesto porque los dos tienen el mismo fin de provocar la empatía entre los receptores y emisores del ciberespacio: tienes que sentirte lo que ellos se sienten.

Sujetos:

- Sujeto meta: los estudiantes del preuniversitario Thanh Long.
- Sujetos secundarios: los profesores, así como las familias y amigos de los estudiantes de la escuela Thanh Long.

Niveles de acción:

Itinerarios de investigación

La estrategia propuesta se implementará en todos los niveles: interpersonal, grupal, institucional y masivo. En cada nivel implementado se identificarán las actividades adecuadas.

Tabla 2 – Niveles de implementación de la propuesta

Nivel	Vías o medios de comunicación
Interpersonal	Técnicas orales en los talleres. Obras personales en los concursos de creatividad y cultural, en las exposiciones de dicho concurso.
Grupal	Talleres. Teatro Clases de <i>Seguridad en Internet</i>
Institucional	Soportes comunicativos (murales, carteles, etc.) Conferencias, talkshow o encuentro en fechas señaladas. Los concursos de creatividad y cultural y exposiciones.
Masivo	Redes sociales (Facebook)

Fuente. Elaboración propia.

Alcances:

- Alcance geográfico: la escuela Thanh Long.
- Alcance temporal: un curso escolar (9 meses).

Metodología

Tipo de estrategia

A partir del matriz impacto que se presentó arriba, se puede apreciar que la mayor cantidad de Impactos (X) están en cuadrante DO (MINI – MAXI). Esto demuestra que la estrategia se encuentra en un estado en el que las acciones educomunicativas diseñadas deben orientarse a superar totalmente las debilidades internas a partir del aprovechamiento consciente de ciertas oportunidades externas detectadas. Por eso, se asume entonces tipo de la estrategia es adaptativo, respaldado en procesos de optimización interna.

Medios utilizados

Itinerarios de investigación

❖ **Los talleres**

Debido a que el taller “es una estrategia saludable para promover el espíritu investigativo entre docentes y estudiantes a través de la acción dialógica” (Aponte, 2015, p.50), es importante tener en cuenta esta actividad en la estrategia educ comunicativa con el fin de construir conocimientos desde un plano intersubjetivo. Esta forma de trabajo se enfocará en la percepción del ciberbullying y los métodos para prevenirlo desde la mirada crítica del sujeto, la participación activa de los alumnos y la reflexión y construcción del saber grupal.

Para cumplir el objetivo principal de la estrategia –prevención del ciberbullying- los talleres deberán enfocarse en los siguientes **Temas**:

- La realidad del ciberbullying (del país y la escuela Thanh Long)
- Informaciones básicas del ciberbullying, como sus definiciones, sus manifestaciones y sus consecuencias para las víctimas;
- El rol de los estudiantes en la prevención del ciberbullying;
- Métodos para prevenir el ciberbullying y protegerse en la Internet.

Los talleres se deben caracterizar por:

- Utilizar lenguaje sencillo y animado con el objetivo de facilitar la aprehensión de los participantes.
- Aplicar las técnicas de trabajo grupal, a su vez, se debe explicar su utilización, su objetivo, y evaluar sus resultados durante el transcurso del taller.
- Utilizar varios soportes comunicativos (audiovisuales, fotografía, etc.) y las manifestaciones artísticas, como medio de expresión para visualizar y animar los contenidos referidos.

Al finalizar cada taller se elaborará un registro escrito con los comentarios y sugerencias del equipo que ejecutó la actividad y de los participantes.

Por otro lado, con el objetivo de divulgar informaciones de los talleres, cada uno debe tener informe de resultados y fotos que evidencien su realización.

Itinerarios de investigación

Los medios de comunicación masiva

Basado en la idea de Buckingham (2005) que los medios “son por definición educativos” y que “las culturas mediáticas” podrían considerarse “culturas de aprendizaje”, la doctora González, N. (2013) y más adelante afirma que “los medios se constituyen en un tipo de escolaridad informal mucho más atractiva para los jóvenes que la tradicional” (p.295).

De esta manera, se determinaron dos canales principales para lograr los objetivos de esta estrategia aplicada en la escuela Thanh Long, que son: la red social Facebook y los soportes comunicativos de murales y carteles.

En primer lugar, las redes sociales deben considerarse como el canal principal para conectarse con amigos y familiares por parte de los adolescentes y jóvenes vietnamitas, también son un medio novedoso pero eficaz para conseguir y compartir informaciones de distintos temas. Además, estas plataformas facilitan los intercambios bidireccionales entre los usuarios, creando un espacio democrático de discutir, actuar y criticar para sus usuarios. Por otro lado, según los resultados de la encuesta realizada en la escuela Thanh Long, entre otras redes sociales, Facebook es la más utilizada por parte de los estudiantes encuestados (95.5%). Por lo tanto, se utilizará “Facebook” en esta estrategia educativa hacia los estudiantes de la escuela Thanh Long a través de las publicaciones, las etiquetas, materias y recursos compartidos (fotos, videos, etc.) vinculados a informaciones sobre el cyberbullying y la seguridad en Internet, para habilitar conocimientos a los estudiantes en dicho tema. Además, se puede utilizar el Facebook como un espacio virtual para dar promoción al resto de las actividades de la estrategia, por ejemplo: publicación de fotos de los talleres realizados, invitación a los estudiantes para participar en los talleres y talkshow realizados en la escuela, avisos sobre los concursos y premiaciones, etc.

Aunque los materiales promocionales como carteles, murales y otros tipos de medios impresos como tríptico, no recibieron muy alto porcentaje de la población encuestada (28.9%) como medios preferidos para recibir informaciones y conocimientos sobre el cyberbullying, estos medios aun cuentan con varias ventajas para la estrategia como gran acceso en cualquier lugar en un periodo determinado y bajo costo de producción. Para la creación de los carteles, se motivará la participación activa de los estudiantes del mismo instituto.

Itinerarios de investigación

Las actividades extracurriculares

Con el fin de buscar una mayor participación de la comunidad educativa en la estrategia elaborada se realizarán las actividades extracurriculares como un medio de transmitir los mensajes de prevención del ciberbullying.

- El teatro. El teatro como actividad educativa facilita la cooperación activa en trabajo grupal y los alumnos, constituyendo el centro del proceso educativo de modo que ejercita sus habilidades personales, de memoria, expresividad y creatividad, para mejorar la aprehensión acerca del tema. Se podrá incorporar la presentación de estas obras teatrales en los talleres y en las actividades por el Día mundial de Internet Seguro (el segundo martes de febrero).
- Concurso de la creatividad y cultural. Se organizarán concursos de la creatividad que incluyen la fotografía, la literatura (poesías, cuentos, cartas, etc.) y la creación de slogan y logo para la estrategia con el objetivo de crear un espacio para reflejar la visión de la población de la estrategia acerca del tema de la prevención del ciberbullying y para provocar la participación activa de los estudiantes en la prevención del ciberbullying.
- Exhibición de las obras ganadas del concurso. Se tratará de un espacio expositivo de las obras fotográficas y literarias ganadas del concurso. Esta actividad pone énfasis en uno de los tratamientos más eficaces para advertir los riesgos del ciberbullying y llamar la atención de los estudiantes en la prevención de este fenómeno.

Actividades por fecha señalada

Se aprovechará el Día mundial de Internet Seguro (el segundo martes de febrero) para realizar actividades por la prevención del ciberbullying mediante una serie de actividades como: concurso, talkshow y festival artístico y cultural (concierto) sobre la prevención del ciberbullying, entre otras.

Talkshow (programa de entrevistas)

Itinerarios de investigación

Con el objetivo de buscar intencionadamente la combinación con la transmisión de informaciones, el entrenamiento, la diversión y el espectáculo, se debe tener en cuenta el talkshow como una herramienta comunicativa de la estrategia. Este tipo de comunicación posibilita una atmosfera cargada de emociones a flor de piel mediante “las entrevistas, las tertulias y otros géneros coloquiales y de debate o mezcla de varios de ellos en combinación de alguna modalidad de entretenimiento como la música, malabarismos y presencia de humoristas” (Boggio, s.f, párr.4). Su función principal debe ser motivar la empatía entre los participantes y la responsabilidad de este público en contra los riesgos del ciberbullying.

Para cumplir el objetivo principal de la estrategia –prevención del ciberbullying- el talkshow deberá enfocarse en los siguientes temas:

La realidad del ciberbullying (del país y la escuela Thanh Long); Las consecuencias negativas del ciberbullying; los papeles de las partes implicadas (víctimas, acosadores y espectadores); el rol de los estudiantes en la prevención del ciberbullying; métodos para enfrentarse al ciberbullying y protegerse en la Internet.

Finalmente, el objetivo de todas actividades y medios de la estrategia debe ser la facilidad de transmitir, sensibilizar y promover informaciones y contenidos del ciberbullying y la prevención de este fenómeno, además generar las reflexiones y autocríticas por parte de sus públicos. La intervención a través de las actividades educomunicativas, se orientan a estimular la participación de la comunidad estudiantil Thanh Long en la prevención del ciberbullying.

Serie de clases “Seguridad en Internet”

El objetivo principal de las clases “Seguridad en Internet” debe ser brindar conocimientos a los estudiantes sobre las precauciones que se toman para protegerse en Internet y para proteger todos los elementos que hacen parte de la red digital. Además, estas actividades se encargan de crear métodos, procedimientos y normas que logren identificar e eliminar vulnerabilidad en las redes sociales.

De acuerdo con el fin expuesto, los contenidos de las clases corresponden:

Itinerarios de investigación

- Los principales riesgos en Internet, como robo y/o daño de informaciones, suplantación de identidad, venta de datos personales, etc.;
- Las pautas adecuadas de protección y uso correcto de las plataformas en Internet el uso de antivirus, antimalware, antispysware y firewall, copias de seguridad, actualizaciones de sistemas, etc.;
- Poner en práctica las medidas adecuadas para asegurar una navegación segura en la red;
- Avisos sobre normas de uso adecuado de las TIC y las leyes acerca de la seguridad en Internet;
- Pasos para denunciar acciones ofensivas en cada plataforma (Facebook, Instagram, Gmail, etc.);
- Maneras de solucionar contradicciones en ciberespacio.

Propuestas de mensajes transmitidos en la estrategia

Objetivo 1: Brindar conocimientos básicos del cyberbullying

Fig. 1 – Conocimientos básicos del cyberbullying.

Objetivo 2: Estimular la necesidad y la responsabilidad de prevenir el cyberbullying en los estudiantes de la escuela Thanh Long.

Itinerarios de investigación

Fig. 2 – Prevención del ciberbullying.

Objetivo 3: Socializar las actitudes responsables que deben tener los estudiantes de la escuela Thanh Long en el uso de Internet y las redes sociales.

Fig. 3 – Actitudes responsables ante el uso de Internet y Redes Sociales.

Objetivo 4: Difundir los métodos para prevenir el ciberbullying entre los estudiantes de la escuela Thanh Long

Itinerarios de investigación

Fig. 4 – Métodos preventivos del ciberbullying.

Plan operativo para la implementación de la estrategia

Para lograr eficiencia de la estrategia, las acciones elaboradas serán contenidas en un plan operativo que contenga: *actividades, objetivos de actividad, fecha, lugar, recursos implicados, responsable y métodos de evaluación*. Este plan es la guía indispensable que permite llevar a cabo la estrategia propuesta, controlarla y evaluarla.

Propuesta de métodos de evaluación para la estrategia

Para evaluar la estrategia elaborada, se utilizarán varias técnicas como: la observación participante y no participante, el análisis de contenido, la entrevista y la encuesta para valorar los indicadores establecidos en cada actividad. En la evaluación para esta estrategia se deben tener en cuenta los indicadores siguientes: Aproximación del temario en las actividades realizadas; Eficacia de los temas abordados y grado de comprensión por parte de los estudiantes de estos; cantidad de productos comunicativos creados o distribuidos. Valor estratégico de los espacios (virtuales y físicos) donde se transmiten los productos comunicativos; Evaluación otorgada, comentarios y recomendaciones de los estudiantes y profesores, también expertos acerca del tema fundamental.

Conclusiones

La investigación, corroboró el desconocimiento de los estudiantes de cómo prevenir el ciberbullying; así como el insuficiente trabajo educativo para contribuir a mejorar éste tipo de violencia en las redes; además el diagnóstico realizado, permitió identificar los ejes temáticos para la elaboración de la estrategia como producto comunicativo.

Los resultados corroboran que en la escuela preuniversitaria Thanh Long existe una aplicación insuficiente de la educación sobre la seguridad en Internet y falta de eficiencia en las actividades educomunicativas, en cuanto a la promoción del peligro de ciberbullying y las vías para su prevención.

En la estrategia diseñada, los procesos y espacios participativos, como el diálogo, el talkshow, los talleres, los concursos, etc. favorecerán la construcción del conocimiento consensuado, compartido y erigido sobre la base de la participación activa y crítica de los estudiantes.

Referencias bibliográficas

- Aponte, R. (2015). El taller como estrategia metodológica para estimular la investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. *Boletín virtual, No.4*, pp.49-55.
- Barranquero, A. (2006). Concepto, instrumentos y desafíos de la edu-comunicación para el cambio social. *Revista Científica de Comunicación y Educación*, 115-120.
- Bertolotti, P. (2009). Conceptos básicos comunicación digital. Revisado de <http://www.argos.fhycs.unam>
- Boggio, I., C. (s.f). Talkshow. *Portal de Relaciones Públicas*. Recuperado de <http://www.rppnet.com.ar/talkshow.html>
- Cañarte, T. (2017). Cyberbullying: el acoso a través de las redes sociales en jóvenes universitarios. *Revista Científica, No.3*, pp.137-148.
- Ha, A. (2018). Estrategia educomunicativa orientada a favorecer actitudes proambientales en estudiantes de secundaria básica. Escuela Secundaria Doi Binh de la zona industrial-militar Z129 de Vietnam. *Tesis de licenciatura*. Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana. Hernández Sampieri, R., Baptista Lucio, P. y

Itinerarios de investigación

Fernández Collado, C. (2005). *Metodología de la Investigación*. La Habana: Pablo de la Torreinte Brau.

Lucas, J. M. (2017). El papel del educador social ante el ciberbullying. *Revista de Educación Social*, 491-498.

Martín, J. (2017). El papel del educador social ante el ciberbullying. *Revista de Educación*, No.24, pp.491-498. Recuperado de <http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=975>

Nguyen, H., & Tran, V. (2016). Consequences of cyberbullying among high school students. *International Conference proceedings: "Psychologics trauma and support activities"* (pp. 51-63). Hanoi: Vietnam National Publishing House .

Ortega, J. I. y González, D. L. (2016) El ciberacoso y su relación con el rendimiento académico. *Innovación educativa (Méx. DF)*, Vol.16, No.71, s.p.

Ortega, R.; Del Rei, R. y Casas J. A. (2013) Redes Sociales y Cyberbullying: El Proyecto ConRed. *Revista Asociación CONVIVES*, No.3, pp.34-44.

Phạm, T. T., & Trần, Q. A. (2016). Bắt nạt qua mạng ở học sinh THPT và một số yếu tố liên quan. *Revista de Investigación Medicina*, 35-42.

USAID. (2012). *Estrategia global de comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento*. Guatemala.

Palacios, J. A. (2016). ERA 4.0 La Cuarta revolución industrial. *Nuestra Gente QRoo*. Recuperado de <https://www.revistagentegroo.com/era-4-0-la-cuarta-revolucion-industrial/>

Portal, R. (2003). *Por los caminos de la utopía. Un estudio de las prácticas comunicativas de los Talleres de Transformación Integral del Barrio en la Ciudad de La Habana* (Tesis de Doctorado no publicada). Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana. Cuba: La Habana.

Tran, C., Nguyen N., Ngo, D. y Nguyen, T. (2015). Chien luoc ung pho cua hoa sinh voi bat nat truc tuyen. *Tap chi Khoa hoc DHQGHN: Nghien cuu Giao duc*, No.31 (3), pp.11-24.

Tran, C., Tran, P., Nguyen, H., Nguyen, C. y Tran, A. (2017). Xay dung bai giang Ki nanga an toan internet cho hoc sinh THPT.

Itinerarios de investigación

Tran, C. y Nguyen, P. (2018). Moi quan he giua chat luong tinh ban va bat nat truc tuyen o hoc sinh trung hoc pho thong tren dia ban Ha Noi. *Tap chi Khoa hoc Cong nghe Viet Nam*, No. 60 (4), pp.1-5.

Verdejo, M. A. (2015). Redes sociales y ciberacoso. *Ciberacoso y violencia de género en redes sociales*, pp. 9-48. Andalucía: Universidad internacional de Andalucía.

Conflicto de intereses

Los autores no declaran conflicto de intereses.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Ngan Nguyen y Luisa María Guerra Rubio

Investigación: Ngan Nguyen

Metodología: Ngan Nguyen y Luisa María Guerra Rubio

Redacción- borrador original: Ngan Nguyen

Redacción- revisión y edición: Luisa María Guerra Rubio

¹Término referido al envío de mensajes, fotos y vídeos sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de dispositivos móviles o computadoras.

²La Industria 4.0 (Cuarta Revolución Industrial) es un concepto que describe la actual revolución industrial que consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas y la optimización de recursos enfocada en la creación de efectivas metodologías comerciales. Este proceso también afecta totalmente a la vida diaria de manera de que todos los procesos humanos están interconectados mediante la Internet, inteligencia artificial, las redes del mundo virtual digital y las nuevas tecnologías. (Foro Económico Mundial. Recuperado de <https://www.revistagentegroo.com/era-4-0-la-cuarta-revolucion-industrial/>).

³Sin duda que el objetivo fundamental de la educación es la formación de la personalidad (Camp, V., s.f). Esta formación corresponde, sobre todo, a la familia, pero también a la escuela, a los medios de comunicación, al espacio público en todas sus manifestaciones. En este campo investigativo, diferentes autores aclaran la importancia

Itinerarios de investigación

de la comunicación y educación entre ellos se destacan: Camps, V., s.f; Colera y Bennisar Solsona, 2017; Silva, s.f, etc.